

IDSES'19

**1ST INTERNATIONAL DATA SCIENCE & ENGINEERING
PROCEEDINGS & ABSTRACTS BOOK**

02-03 May 2019
<http://www.idses.org>

Karabük University Safranbolu Science and Arts Academy

Determination of Variables That Affect the Satisfaction Levels of Visiting Tourists By Logistics Regression Analysis

Fatma ATEŞ¹, Nuray TÜRKER², Filiz ERSÖZ³

¹Sustainable Management and Planning of Natural Resources Department

²Department of Gastronomy and Culinary Arts

³Department of Industrial Engineering, Karabük University, TURKEY

Abstract: Tourism in the natural world has an important place. Tourism revenues have a significant share in the development and development of countries. The economic benefit to be achieved; it is possible to maximize the natural, historical and cultural beauties. In this study, which was conducted to determine the satisfaction of tourists, survey was applied to 169 tourists. As a result of analysis; It was concluded that variables such as age, gender, nationality and income did not affect tourist satisfaction, variables related to purchased products, shops and sellers had a significant relationship between tourist satisfaction.

Keywords: Tourism Satisfaction Level, Logistic Regression Analysis

GİRİŞ

Turizm, bugün yabancı para girdisini arttıran ve istihdam sağlama nitelikleriyle ülke ekonomisine katkısı olan, milletlerarası kültürel ve sosyal iletişimi sağlayıcı ve milli ekonomiye faydalı, milletlerarası iletişimi geliştirici etkileriyle küresel barışın muhafaza edilmesine önemli katkısı olan bir faaliyettir.

Turizmi; insanların yaşam alanlarının dışına çıkıp, farklı mekanlara gidip farklı faaliyetlere katılmak isteğiyle, burada konaklayarak gerçekleştirdikleri geçici hareketlilik olarak tanımlayabiliriz. Gerçekleştirilen bu faaliyetler; konaklama süresine, gerçekleştirme amacı ve şekline, ulaşım çeşidine, maliyetine, yolcu sayısına göre çeşitli kategorilere ayrılmıştır 20. Yüzyılın başlarından sonraki dönemlerde hızlı bir ilerleme kaydetmiş ve bütün dünyaya yayılmıştır. Turizm küresel ekonomiye yön veren bir sektör olarak karşımıza çıkmakta ve her geçen gün önemi artmaktadır.

Dünya genelinde, sürekli değişen tüketici ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösteren turizm hareketleri ve turistlerin görüşleri, destinasyonların gelişmişlik seviyelerini de etkilemektedir. Turizm faaliyetlerine katılan bireyler, tatillerini geçirecekleri destinasyonu seçerken, o yerin doğal kaynaklarına, somut ya da somut olmayan kültürel miras varlıklarına, altyapı ve üstyapı olanaklarına, bölge veya yörede doğrudan ya da dolaylı olarak turizm sektörü içerisinde yer alan paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerine ve sunulan hizmetlerin kalitesi gibi çeşitli unsurlara değişik seviyelerde önem vermektedirler. Potansiyel turistlerin, tatil öncesi önem verdikleri bu unsurlardan, tatilleri sonrası memnun kalma seviyeleri, gelecek yıllarda tekrar söz konusu destinasyona gitmelerini ya da destinasyonun gönüllü birer pazarlamacısı haline gelmelerinde en kilit noktalardan birisidir [14].

Sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı politikalar hayata geçirilemediği takdirde kültürel turizm, bölgelerin doğal ve beşeri turizm varlıkları üzerinde telafisi olmayan etkiler bırakacaktır. Kültür turizmini geliştirmek ve gelecek nesillere de miras bırakmak için atılacak adımlar, mahalli ve folklorik değerlerin yok olmasını engelleyecektir.

Ülkemiz coğrafi konum olarak eski dünya karalarının bitiştirme noktasında bulunur. Bu durumda karalar arasındaki etkileşimlerin ülkemiz topraklarında gerçekleşmesi olağandır. Aynı zamanda Türkiye, medeniyetler arasında cereyan eden etkileşiminle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Çeşitli savařlara, göçlere ev sahipliği etmiş halen de bulunduğu coğrafyanın handikaplarını kültürel ve ekonomik olarak hissetmektedir. Doğal ve kültürel zenginlikleriyle ciddi anlamda turizm potansiyeline sahip bir ülkedir. Sahip olduğumuz zenginliklerin sürdürülebilir kullanımını sağlamak bu potansiyeli etkin ve verimli kullanmanın yegâne koşuludur.

Türk ekonomisinin de vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm, bugünkü dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde durduğu bir konudur [9]. Kılıç ve Pelit (2004); Seddighi ve Theocharous (2002) atfen turizm faaliyetlerinin bir bölgede ya da destinasyonda gelişebilmesinde çeşitli unsurlar etkili olmadığını, bölgenin doğal yapısı, sosyal yapısı, alt ve üst yapısı, ulaşımı, bölgedeki yerel yönetimlerin tavrı, halkın turizme ve turistlere bakış açısı, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin tutumları bölge turizminin gelişmişliğini etkileyen önemli unsurlar olduğunu ifade etmiştir [8].

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde "En iyi korunmuş 20 şehir" arasında bulunan Safranbolu, gerek Osmanlı-Türk mimarisiyle inşa edilmiş meskenleri gerekse; hamam, han ve çeşmelerin meydana getirdiği kültürel atmosferiyle yerli yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapmaktadır. Kültür turizmi açısından ülkemizin en fazla ziyaret edilen şehirlerinden bir tanesidir. Burada yaşayanlar insanların önemli bir kısmı geçimini turizmden elde etmektedir. Kentte birçok hediyelik eşya dükkânı, yeme içme yerleri ve eğlence merkezleri bulunur. Dönemsel olarak maddi getirisinde değişimler olmakla birlikte özellikle yabancı turistlerin sık ziyaret ettiği aylarda esnaflar tarafından önemli miktarda kazanç elde edilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen festivaller ve etkinliklerinde turizm gelirleri üzerindeki payı büyüktür.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Müşteri Memnuniyetini Oluşturan Faktörlerin Müşteri Sadakatine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi adlı [18] çalışmada, İzmir ve Afyonkarahisar'daki beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyetlerini oluşturan faktörlerin sadakatleri üzerindeki etkisinin lojistik regresyon analizi ile belirlenmesidir. Bu kapsamda İzmir ve Afyonkarahisar'daki beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan 423 müşteriye anket uygulaması yapılarak veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucu, müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasındaki pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre ise, odalar bölümü hizmetlerinden memnun olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre sadakat davranışlarının 3,5 kat, yiyecek içecek bölümü hizmetlerinden memnun olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre 6,7 kat ve genel değerlendirme sonucu memnun olan müşterilerin memnun olmayanlara göre 3,4 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir [18].

E-hizmet kalitesinin incelendiği çalışmada İnternet perakendeciliğinde algılanan hizmet kalitesinin (e-hizmet kalitesi) müşteri memnuniyeti (e-memnuniyet) üzerindeki etkisini tespit etmek ve bu etkinin farklı sektörlere göre nasıl değiştiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda iki farklı sektör (hazır giyim ve kitap) seçilmiş ve sektördeki en büyük iki rakip markanın müşterileri araştırma kapsamına alınmıştır. İnternet üzerinden anket yöntemi ile 590 kişiden elde edilen verilere regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada e-hizmet kalitesi algısının e-memnuniyet üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. e-hizmet kalite algısında önemli unsurlardan olan "gizlilik" ve "teknik" boyutlarının, e-memnuniyeti

açıklamakta anlamlı bir etkisinin olmadığı, "etkinlik", "işlem gerçekleştirme", "müşteri hizmetleri", "tasarım", "eğlence" boyutlarının etkilerinin ise anlamlı olduğu bulunmuştur. En önemli etkinin ise "işlem gerçekleştirme" boyutunda olduğu, en az etkinin ise "tasarım" boyutunda olduğu saptanmıştır. Ayrıca e-hizmet kalitesinin e-memnuniyet üzerindeki etkilerinde sektörlere göre kısmi farklılıkların olduğu tespit edilmiştir [6].

Müşteri memnuniyetine ilişkin çalışmada, algılanan fiyat, algılanan değer ve algılanan faydanın tekrar satın alma eğilimi üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın verileri şehirlerarası yolcu taşıyan bir firmanın 182 müşterisinden elde edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi bulabilmek için yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır [20].

Müşteri memnuniyetine ilişkin bir diğer çalışmada çeşitli demografik faktörlerden nasıl etkilendiğini analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ankara ilinde bulunan bir kamu hastanesinden sağlık hizmeti alan hastalar üzerinde yapılmış olup tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma kapsamındaki hastaların müşteri memnuniyetini (hasta memnuniyeti) ölçmek için T.C. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan memnuniyet anketleri yapılmıştır. 148 adet anket formu değerlendirilmiştir [7].

Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Estram Örneği adlı çalışmada; toplu taşıma araçlarından biri olan tramvaya yönelik yolcu memnuniyeti, Eskişehir tramvay sistemi (Estram) örneğinde, Binominal Lojistik Regresyon Analizi ile incelenmektedir. İki üniversiteye sahip olan Eskişehir'de öğrenci nüfusun fazla olması ve tramvay için önemli bir yolcu kitlesi olacakları düşüncesiyle çalışma, her iki üniversiteden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 300 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin memnuniyetleri ile ilgili binominal düzeyde, gizil bir değişken kullanılmıştır. Uygulanan Binominal Lojistik Regresyon Analizi sonucunda; öğrencilerin Estram'dan memnuniyetleri üzerinde modele alınan tüm bağımsız değişkenlerin negatif etkileri olduğu belirlenmiştir [12].

Müşteri Memnuniyetinin tahmini için yapılan çalışmada Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon ve Ayırma Analizinin performansları karşılaştırılmıştır. Veriler Uşak'taki kamu hastanelerinde 2007 yılında yapılan hasta memnuniyetini ölçmeyi amaçlayan bir anket uygulanarak elde edilmiştir ve 364 hastayı kapsamaktadır. Sonuçlar Yapay Sinir Ağlarının diğer yöntemlere göre müşteri memnuniyetini daha iyi tahmin ettiğini göstermiştir [21].

Turist memnuniyetine ilişkin yapılan çalışmada, Alanya ilçesinin Türk Turizmi içerisindeki önemini belirtmek, dış turizmin bölgede meydana getirdiği ekonomik etkileri açıklamak ve konaklama işletmelerinin turist memnuniyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada yerli ve yabancı turistlere 27 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Toplam 104 anket değerlendirmeye alınmış ve SPSS 17 programında güvenilirlikleri kontrol edilip, faktör analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi yöntemleri ile incelenmiştir [11].

Marina işletmelerinde yapılan bir diğer çalışmada, ilişkisel pazarlama uygulamalarının tekrar satın alma niyeti, tavsiye etme niyeti ve yönetimden memnuniyet düzeyi üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadığı belirlemek ve marina yöneticilerine bu konuda yol gösterecek katkı ve önerilerde bulunulmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Antalya Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir marina işletmesinin 78 müşterisine yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir [3].

MATERYAL VE YÖNTEM

Safranbolu'yu ziyaret eden turistlerin memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla Çinli ve Tayvanlı olmak üzere 169 yabancı turiste anket uygulanmıştır. Bu amaca yönelik memnuniyetin hangi değişkenlere bağlı olarak ortaya çıktığını görebilmek için lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır.

Lojistik regresyon; cevap değişkenin (y) kategorik olarak, ikili (binary, dichotomous) ve çoklu (multinomial) kategorilerde gözlemlendiği durumlarda açıklayıcı değişkenlerle ($x_i, i=1,2,\dots,k$) sebep sonuç ilişkisini belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Cevap değişkenin (y) değişimi üzerinde etkili olan açıklayıcı değişkenlerin/risk faktörlerinin (x_i) etki büyüklüklerini (Odds Ratio) belirlemeyi sağlayan bir yöntemdir. Ayrıca Lojistik regresyon, açıklayıcı değişkenlere/risk faktörlerine göre cevap değişkenin beklenen değerlerinin olasılık olarak elde edildiği sınıflama ve atama işlemi yapmaya yardımcı olan bir yöntemdir [17].

Lojistik Regresyon (LR) Analizi; sürekli ya da kesikli ya da her ikisinin bir arada bulunduğu sürekli ve kesikli değişkenler setinden yola çıkarak kesikli bir sonucun yordanmasını sağlar. Sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan çok yönlü frekans analizi ve çoklu regresyon analizlerinden farklı olarak LR analizi, bağımlı değişkenin kesikli olabilmesine imkân tanımaktadır. Bu bakımdan sonuçların kategorik olduğu durumlar için bu analizin yaygın kullanımı söz konusudur.

Çok yönlü frekans analizinde yordayıcıların kesikli olması gerekirken LR analizinde böyle bir zorunluluk bulunmamakta, yordayıcılar sürekli olabildiği gibi kesikli de olabilmekte ya da hem sürekli hem kesikli yordayıcılar bir arada bulunabilmektedir. Çoklu regresyon analizi ile karşılaştırıldığında ise LR analizi negatif kestirim olasılıkları üretmemektedir. Ayrıca LR analizi, çoklu regresyon analizi ve diskriminant analizinden farklı olarak yordayıcı değişkenlerin dağılımlarına yönelik varsayımlara sahip değildir. Bu bakımdan LR analizi, bahsedilen diğer yöntemlere göre çok daha esnektir [23].

Verilerin analiz edilmesinde multinominal lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan verilerin analiz edilmesinde IBM SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır.

Lojistik Regresyon Analizi, bağımlı değişkeni iki veya ikiden çok kategoriye sahip olan bir denklemde, bağımsız değişken veya değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi ifade etmekte kullanılan bir yöntemdir. Ancak burada Regresyon Analizinden farklı olarak bağımlı değişkenin kategorilere sahip olması sebebiyle bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi olasılık olarak ifade edilir [19]. Lojistik regresyon analizinin temel odağı, bireylerin hangi grubun üyesi olduğunu kestirmede bir regresyon denklemi oluşturmaktır. Bu çalışmada, iki kategorili (ikilem/dichotomous/binary) bağımlı değişken olarak ifade edilen belirli gruplara üye olma durumunu en iyi açıklayan bağımsız değişkenler kombinasyonunu belirlemeye yönelik ikili lojistik regresyon analizinin (binary logistic regression analysis) temel kavram ve süreçlerini açıklamak amaçlanmaktadır [10].

Herhangi bir regresyon modelinde $E(Y/x)$ ifadesi koşullu ortalama değerini göstermektedir. Bu ifade, bağımsız değişken (x) verildiğinde bağımlı değişkenin (Y) ortalama değerini göstermektedir [13].

$$E(Y/x) = \beta_0 + \beta_1 X$$

Lojistik regresyonda ise x verildiğinde Y 'nin koşullu dağılım ortalaması $\pi(x) = E(Y/x)$ olarak gösterilir. Lojistik regresyon modelinin özel durumu;

$$E(Y/x) = \pi(x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x}}$$

şeklindedir. Yukarıdaki eşitliğe lojit dönüşüm uygulandığında aşağıdaki eşitlik elde edilir [13].

$$g(x) = \ln \left[\frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} \right] = \beta_0 + \beta_1 X$$

Logit değeri ile bağımsız ve bağımlı değişkenler arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu değer $-\infty$ ile $+\infty$ arasında olabilir [4].

İkili lojistik regresyon modelinde olayın gerçekleşme ve gerçekleşmeme durumu 0 ve 1 olmak üzere iki durum söz konusudur. Olayın gerçekleşme olasılığının, gerçekleşme olasılığına oranı odds oranı olarak tanımlanmaktadır. Odds oranı 0 ile $+\infty$ arasında değer alabilmektedir [1].

$$\text{Odds Oranı} = \frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} = e^{\beta_0 + \beta_1 X}$$

Lojistik regresyon analizinde regresyon katsayılarının tahmininde en küçük kareler yöntemi yerine, en çok olabilirlik yöntemi kullanılmaktadır. En çok olabilirlik yönteminde bir olayın olma olasılığının maksimum olması istenir [2].

Verilere basit ya da çoklu regresyon analizlerinin uygulanabilmesi için değişkenlerin bazı koşullara (varsayımlara) uyması gerekir. Bu koşulların sağlanamadığı veri setlerine basit ya da çoklu regresyon analizleri uygulanamaz. Lojistik regresyon analizi ise Normal Dağılım Varsayımı, süreklilik varsayımı ön koşulu gerektirmeyen bir regresyon yöntemidir [17].

UYGULAMA

Bu bölümde, kullanılan veriler, çalışmanın amacı ve lojistik regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır. Bireyin eğitim durumunun, istihdam durumunun, yaşının, sağlık ve hastalık durumunun maddi yoksunluğu anlamlı bir şekilde etkileyip etkilemediği belirlenmek istenmiştir. Bunların yanı sıra konutun oda sayısının, ısıtma sisteminin maddi yoksunluğu belirlemede anlamlı bir etkisi olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu varsayımlar ışığında Lojistik regresyon analizi kurularak sonuçlar değerlendirilmiştir.

Araştırmanın temel hipotezi: ‘‘Bireyin milliyeti, cinsiyeti, geliri, yaşı, ürünün kalitesi, ürünün çeşitliliği, satıcının sunduğu hizmet ve indirimli fiyat değişkenleri memnuniyet düzeyini anlamlı bir şekilde etkileyeceği’’dir.

Alt hipotezler ise;

H₁: Milliyet değişkeni memnuniyet düzeyini belirlemede anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₂: Cinsiyet değişkeni memnuniyet düzeyini belirlemede anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₃: Gelir değişkeni memnuniyet düzeyini belirlemede anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₄: Yaş değişkeni memnuniyet düzeyini belirlemede anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₅: Ürünün kalitesi değişkeni memnuniyet düzeyini belirlemede anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₆: Ürünün çeşitliliği değişkeni memnuniyet düzeyini belirlemede anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₇: Satıcının sunduğu hizmet değişkeni memnuniyet düzeyini belirlemede anlamlı bir etkiye sahiptir.

H₈: İndirimli fiyat değişkeni memnuniyet düzeyini belirlemede anlamlı bir etkiye sahiptir.

Çalışmada ele alınan değişkenler ve alt kategoriler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Araştırmada Kullanılan Değişkenler

Bağımsız Değişkenler	Alt kategoriler
1. Milliyet	1. Çin
	2. Tayvan
2. Cinsiyet	1. Kadın
	2. Erkek
3. Gelir	1. 1000 TL’den az
	2. 1001-1500 TL
	3. 1501-2000 TL
	4. 2001-2500 TL
	5. 2501-3000 TL
	6. 3001-3500 TL
	7. 3501-4000 TL
	8. 4001-4500 TL
	9. 4501-5000 TL
	10. 5000 TL ve üzeri
4. Yaş	1. 20 yaş ve altı
	2. 21-30 yaş
	3. 31-40 yaş
	4. 41-50 yaş
	5. 51-60 yaş
	6. 61 yaş ve üstü
5. Ürün kalitesi	1. Hiç memnun değilim
	2. Memnun değilim

	3. Kısmen memnunum
	4. Memnunum
	5. Çok memnunum
6. Ürün çeşitliliği	1. Hiç memnun değilim
	2. Memnun değilim
	3. Kısmen memnunum
	4. Memnunum
	5. Çok memnunum
7. Satıcının sunduğu hizmet	1. Hiç memnun değilim
	2. Memnun değilim
	3. Kısmen memnunum
	4. Memnunum
	5. Çok memnunum
8. İndirimli fiyat	1. Hiç memnun değilim
	2. Memnun değilim
	3. Kısmen memnunum
	4. Memnunum
	5. Çok memnunum

Ele alınan bağımsız değişkenler yardımıyla memnuniyet düzeyi bağımlı değişkenini belirlemek amacıyla Lojistik Regresyon Modeli kurulmuştur. Öncelikle modelin genel anlamda uygunluğunu gösteren Omnibus test sonuçları sunulmuştur.

Tablo 2: Model Katsayılarının Genel Testi

	Ki-Kare	sd	Sig
Adım 1 Adım	158,636	19	,000
Blok	158,636	19	,000
Model	158,636	19	,000

Bütün değişkenler modele eklendikten sonra model uyum iyiliği için Ki-Kare değerine bakılır. Modelin genel anlamlılığının, yani uyum iyiliğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir ($p < 0,01$). Modelin verilere uygunluğunu ve modelin genel uyumunu gösteren R2 değeri Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 3: Hosmer ve Lemeshow Testi

Adım	Ki-Kare	df	Sig
1	13,680	8	,091

Tablo 4: Model Özeti

Adım	-2Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	39,237	,609	,883

Hosmer ve Lemeshow test sonucuna göre; tahmin edilen lojistik regresyon modelinin verilere uygun olduğu ($p=0.091$) görülmüştür. Cox & Snell R^2 ve Nagelkerke R^2 değerleri, model tarafından bağımlı değişkende açıklanan varyansın büyüklüğünü göstermektedir.

Modelin genel uyumunun iyi olduğu (Cox & Snell $R^2=0,609$; Nagelkerke $R^2=0,883$) belirlenmiştir. Maddi yoksunluğun toplam değişimin %88'i ele alınan bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. İkili Lojistik regresyon analizine ait katsayı tahminleri ve odds oranları Tablo 5'da sunulmuştur.

Tablo 5: Model Tahmin Sonuçları

Bağımsız Değişken	Kategoriler	Score	df	Sig
Milliyet		,000	1	,989
Cinsiyet		,000	1	,989
Gelir	1000 TL'den az	4,983	9	,836
	1001-1500 TL	,148	1	,701
	1501-2000 TL	1,136	1	,287
	2001-2500 TL	,487	1	,485
	2501-3000 TL	,996	1	,318
	3001-3500 TL	,117	1	,732
	3501-4000 TL	,376	1	,540
	4001-4500 TL	1,142	1	,285
	4501-5000 TL	1,142	1	,285
	5000 TL ve üstü	,021	1	,885
Yaş	20 yaş ve altı	4,850	5	,434
	21-30 yaş	3,011	1	,083
	31-40 yaş	,323	1	,570
	41-50 yaş	1,493	1	,222
	51-60 yaş	,016	1	,898
	61 yaş ve üstü	,577	1	,448

Ürün Kalitesi		62,334	1	,000
Ürün Çeşitliliği		80,577	1	,000
Satıcının Sunduğu Hizmet		65,587	1	,000
İndirimli Fiyat		46,069	1	,000

$p < 0,05$

Turist memnuniyetini etkileyen değişkenlerin analizi yapıldığında Tablo 5'e göre memnuniyeti etkileyen değişkenlerden ürün kalitesi, ürün çeşitliliği, satıcının sunduğu hizmet ve indirimli fiyat ile memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuca göre alt hipotezlerden H_5 , H_6 , H_7 , H_8 'in gerçekleşmiş olduğu söylenebilmektedir.

Tablo 6: Sınıflandırma Tablosu

	Tahmin Edilen		
	Memnun Değil	Memnun	Doğruluk (%)
Memnun Değil	0	46	,0
Memnun	0	123	100,0
Genel %			72,8

Kurulan lojistik regresyon modelinin sınıflandırma tablosu Tablo 6'da verilmiştir. Testin duyarlılık oranı %100 olarak elde edilmiştir. Bu durum gerçek durumda turistlerin memnun olanlarının %100'ünün doğru olarak tahmin edildiğini göstermektedir. Modelin doğru sınıflandırma oranı anket uygulanan turistlerin %72,8'inin memnuniyet durumunu doğru tahmin ettiğini göstermektedir. Modelin sınıflandırma gücünün oldukça iyi olduğu söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Turistlerin milliyetinin, cinsiyetinin, yaşının, maddi gelirinin, ürün kalitesinin, ürün çeşitliliğinin, satıcının sunduğu hizmetin ve indirimli fiyatın turist memnuniyetlerini anlamlı bir şekilde etkileyip etkilemediği belirlenmek istenmiştir. Bu varsayımlar ışığında lojistik regresyon analizi kurularak sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada Safranbolu'yu ziyaret eden turistlerin memnuniyet düzeylerini etkileyen değişkenlerin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde turist

memnuniyetini etkileyen faktörlerden ürün kalitesi, ürün çeşitliliği, satıcının sunduğu hizmet ve indirimli fiyat değişkenlerinin anlamlı olduğu anlaşılmıştır.

Yerel ekonominin atılımı, herhangi bir bölgeye has değişim süreçlerinin motivasyonudur şeklinde açıklanabilir. Turizm, ekonominin önemli sektörlerinden biridir. Geçmişten günümüze kadarki süreçte Safranbolu kültürel özellikleri, tarihi ve otantik kendine has mimarisiyle her daim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği önemli merkezlerden biri olmuştur. Şehir, 1994 yılında UNESCO Miras Listesine dahil edilerek koruma altına alınmıştır. Uluslararası koruma statüsü kazanarak tanınırlığı da artan Safranbolu'yu görmek için gelen turist sayısında da artış görülmüştür. Safranbolu'nun şehir kimliğinin vurgulanarak turizme katkı sağlanması, iç turizmde hatırı sayılır derecede isim yapmasına vesile olmuştur.

Sürdürülebilir turizm uygulamaları, yerel ekonomi canlandırılabilen ve yabancı turist çekiciliğinin yanı sıra iç turizmi de hareketlendirebilmektedir. Bu tür çalışmalarla turist memnuniyetinin hangi faktörlere göre değişiklik gösterdiği belirlenerek tarihi ve kültürel zenginliklerimiz için planlanan politikaların o yönde geliştirmek hem elde edilen turizm gelirleri için hem de yörede yaşayan insanların ve çevrenin kalkındırılması açısından isabetli olacaktır.

KAYNAKÇA

- [1] Agresti, A. (1996). An Introduction To Categorical Data Analysis (Vol. 1350), New York: Wiley.
- [2] Alpar, R. (2013). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (4. Baskı), Detay Yayıncılık, Ankara.
- [3] Arlı, E. (2013) Marina İşletmeciliğinde İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Tekrar Satın Alma Niyeti, Tavsiye Etme Niyeti ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
- [4] Bayram, N. (2004). Multinomial Lojistik Regresyon Analizinin İstihdamdaki İşgücüne Uygulanması, İktisat Fakültesi Mecmuası, 54(2): 61- 75.
- [5] Bilgin, Y. (2017) Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatinin Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Bartın.

- [6] Bozbay, Z., Yaman, Y., & Özkan, E. (2016). The Role of Service Quality on Customer Satisfaction in Internet Retailing: A Comparative Study of Apparel and Book Industries. *Journal of Transportation and Logistics*, 1(1), 19–19.
- [7] Cihangiroğlu, N. Uzuntarla, Y. (2016) Müşteri Memnuniyetinin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Analizi: Bir Kamu Hastanesi Örneği.
- [8] Çakıcı, A, C. Aksu, M. (2006) Gökçeada'ya Gelen Turistlerin Beklenti ve Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması. *İşletme Fakültesi Dergisi*.
- [9] Çımat, A., & Bahar, O. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. *Akdeniz İİBF Dergisi*, (6), 1–18.
- [10] Çokluk. Ö, ‘‘2010’’, Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalı, Ankara.
- [11] Demir, V. Altındağ, E. (2017) Konaklama İşletmelerinde Turist Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Alanya İlçesi Örneği. *Turizm ve Araştırma Dergisi*
- [12] Girginer, N., & Cankuş, B. (2008). Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Etram Örneği. *Yönetim ve Ekonomi*, 15(1), 181–193.
- [13] Hosmer, D. W. ve Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression.*, 2nd edn.(Wiley: New York.). NY, USA.
- [14] İpar, M. S. Doğan, M. (2013) Destinasyonun Turist Açısından Önem-Memnuniyet Modeli ile Değerlendirilmesi: Edremit Üzerine Bir Uygulama. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, Adıyaman.
- [15] Karcı, Z. Bayram Arlı, N. (2018), Maddi Yoksunluğu Etkileyen Değişkenlerin Regresyon Analizi ile Belirlenmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Isparta.
- [16] Meydan Uygur, S. Baykan, E. (2007), Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. *Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi*, Ankara.
- [17] Özdamar, K. (2009), *Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1*. Kaan Kitabevi, 7.Baskı, s.571. Eskişehir.

[18] Soybalı, H. H., & Cengiz Mutlubaş, I. (2017). Müşteri Memnuniyetini Oluşturan Faktörlerin Müşteri Sadakatine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi (The Investigation of Effect of Customer Satisfaction Factors on Customer Loyalty with Logistics Regression Analysis). *Türk Turizm Arastirmalari Dergisi*, 1(3), 1–15.

[19] Şentürk. E, ‘‘2011’’, Mutluluk Düzeyinin Sosyo-Demografik Özelliklerle Lojistik Regresyon Analizi Aracılığıyla İncelenmesi ve Türkiye İçin Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, İstatistik Bilim Dalı, İstanbul.

[20] Tayyar, N. Bektaş, Ç. (2009) Algılanan Değer ve Müşteri Memnuniyetinin Tekrar Satınalma Eğilimi Üzerine Etkisi.

[21] Tayyar, N. (2010) Müşteri Memnuniyeti Tahmininde Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon ve Ayırma Analizinin Performanslarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta.

[22] Yıldız, B. Çiğdem, Ş. (2018) Havayolu Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bingöl.

[23] <http://www.akademikistatistik.com> (Erişim: 15.12.2018).